

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND
INNOVATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
URGENCH BRANCH OF TASHKENT MEDICAL ACADEMY

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR “OLIMA” UYUSHMASI
XORAZM VILOYATI BO‘LIMI

ОТДЕЛ ХОРАЗМСКОЙ ОБЛАСТИ АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА “ОЛИМА”

KHOREZM REGIONAL DEPARTMENT OF
“OLIMA” UZBEKISTAN WOMEN'S ASSOCIATION

“XOTIN-QIZLARNING ILM-FAN RIVOJIDAGI O‘RNI”

Xalqaro anjuman

The International conference

**“THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF
SCIENCE”**

Международная конференция

“РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ НАУКИ”

February 13, 2024
Urgench, Uzbekistan

Darhaqiqat, mahalla va oila necha million aholiga ega xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi jamiyatimizning eng asosiy bo‘g‘inlari hisoblanadi. Shu maqsadda bugungi kunda mahalla tizimida olib borilayotgan islohotlar negizida ham jamiyatimizda yashayotgan har bir oilaning mustahkamligi, undagi barcha a‘zolarining baxtli yashashini ta‘minlash kabi ezgu maqsad mujassamdir.

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: “Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizasiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ijtimoiy reabilitasiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo‘rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.

JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARINING MA‘NAVIY TARBIYASIDA OLIMALARNING ISHTIROKI

Odilova M.D.

Qo‘qon Universiteti

O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma‘naviy tarbiyasida olimlarning hal qiluvchi roli o‘rganilib, axloqiy rivojlanish, xarakterni shakllantirish va hissiy intellektga urg‘u beriladi. Olimlar o‘quv dasturiga axloqiy qadriyatlarni kiritadilar, chidamlilik va jamoaviy ishlashni o‘rgatish uchun murabbiy bo‘lib xizmat qiladilar va hissiy intellektga hissa qo‘shadilar. Strategiyalar o‘quv rejasiga qadriyatlarni integratsiyalash, murabbiylik dasturlari va jamoatchilikni jalb qilishni o‘z ichiga oladi. Maqolada aytilishicha, olimlar yosh o‘quvchilarning ma‘naviy tarbiyasiga sarmoya kiritib, mas‘uliyatli fuqarolik va insonning farovonligiga sadoqat bilan ajralib turadigan jamiyatni shakllantiradigan to‘lqinli ta‘sirni kuchaytiradi.

Kalit so‘zlar: *Olimalar, ma‘naviy tarbiya, boshlang‘ich maktab o‘quvchilari, yaxlit rivojlanish, axloqiy rivojlanish, xarakterni shakllantirish, hissiy intellekt, qadriyatlar integratsiyasi, jamiyat ishtirok.*

Kirish. Zamonaviy jamiyatning dinamik manzarasida boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining ta‘lim traektoriyasini shakllantirishda olimlarning roli ortib bormoqda. An‘anaviy ilmiy ta‘lim sohalaridan tashqari, olimlar yoshlarning ma‘naviy tarbiyasidagi muhim shaxslar sifatida tobora ko‘proq e‘tirof etilmoqda, ular shaxsning har tomonlama rivojlanishiga va umuman jamiyat taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shmoqda. Ushbu maqolada

boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasida ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyani shakllantirishda olimlarning faol ishtirok etishi, uning jamiyat evolyutsiyasiga qanday chuqur ta‘sir ko‘rsatishi yoritilgan.

“Ma‘naviy tarbiya” atamasi diniy mansublikdan tashqariga chiqib, axloqiy, axloqiy va xarakter rivojlanishini qamrab oluvchi kengroq spektrni qamrab oladi. Olimlar o‘zlarining boy bilim va tajribalari bilan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ta‘sirchan ongida qadriyatlarni singdirish, tanqidiy fikrlashni o‘stirish va maqsad tuyg‘usini uyg‘otish kabi noyob qobiliyatga ega. Ta‘lim darsliklardan tashqarida ekanligini e‘tirof etgan holda, olimlar zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qilish uchun zarur bo‘lgan hissiy aql va chidamlilikni tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari kelajak avlodlar poydevorini tashkil etar ekan, olimlarning ularning ma‘naviy tarbiyasiga jalb etilishi jamiyat landshaftiga strategik sarmoyaga aylanadi. Intellektual, axloqiy va hissiy o‘lchovlarni o‘zida mujassam etgan nozik yondashuv orqali olimlar nafaqat akademik bilimga ega, balki ijtimoiy mas‘uliyatli va axloqiy asosga ega bo‘lgan har tomonlama rivojlangan shaxslarni yaratishga hissa qo‘shishlari mumkin.

Maqolada olimlarning ma‘naviy tarbiyadagi ishtirokining ko‘p qirrali jihatlari o‘rganiladi, talabalar va jamiyat uchun mumkin bo‘lgan foyda o‘rganiladi. Hamjamiyat tuyg‘usini rivojlantirishdan talabalarni axloqiy dilemmalarni hal qilish uchun vositalar bilan jihozlashgacha, bu sohadagi olimlarning ta‘siri sinfdan tashqarida ham tarqaladi. Muayyan strategiyalar, amaliy tadqiqotlar va asosiy falsafani o‘rganish orqali biz butun jamiyatni yaxshilash uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma‘naviy tarbiyasini shakllantirishda olimlarning o‘zgartiruvchi rolini yoritishni maqsad qilganmiz.

Asosiy qism

Akademiklardan tashqari qadriyatlarni tarbiyalash

Olimlar bilim mash‘alchisi sifatida fakt va raqamlarni tarqatishdan ham ustun turadigan mas‘uliyatni o‘z zimmalariga oladilar. Ularning boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ma‘naviy-axloqiy tarbiyasiga jalb etishi barkamol va taraqqiy etgan jamiyat uchun ajralmas qadriyatlarni tarbiyalashning kalitidir. Birlamchi vazifalardan biri – ma‘suliyatli fuqarolik uchun zamin yaratish, axloq va axloq tuyg‘ularini shakllantirishdir.

Axloqiy rivojlanish: Boshlang‘ich ta‘limning shakllantiruvchi yillari olimlar uchun o‘quvchining butun hayoti davomida aks-sado beradigan axloqiy saboqlarni berish uchun qulay zamin yaratadi. An‘anaviy sinf muhitidan tashqari, olimlar axloqiy mulohazalarni rag‘batlantirish uchun adabiyotlar, tarixiy misollar va real hayot stsenariylaridan foydalangan holda o‘quv dasturiga axloqiy rivoyatlarni kiritishlari mumkin. Talabalarni adolat, hamdardlik va rahm-shafqat haqida munozaralarga jalb qilish orqali olimlar odamlarni printsipial qarorlar qabul qilishda boshqaradigan axloqiy kompani rivojlantirishga hissa qo‘shadilar.

Xarakterni shakllantirish: shaxsning xarakteri bolalik davridagi ko‘plab tajribalar orqali shakllanadi. Olimlar fazilatlarini o‘zida mujassamlashtirgan va namuna bo‘lib xizmat qilgan holda, xarakter rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Murabbiylik dasturlari, darsdan tashqari mashg‘ulotlar yoki shaxsiy muloqotlar orqali olimlar chidamlilik, qat‘iyatlilik va jamoaviy ish kabi muhim hayotiy ko‘nikmalarni berish imkoniyatiga ega. Bu fazilatlar

nafaqat o‘quvchilarning shaxsiy o‘shiga hissa qo‘shadi, balki muammolarni halollik va qat’iyat bilan engib o‘tishga qodir bo‘lgan jamiyat uchun asos yaratadi.

Sinfdan tashqari: hissiy intellektni rivojlantirish

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining har tomonlama rivojlanishi hissiy intellektni hal qiluvchi komponent sifatida tan olishni talab qiladi. Olimlar inson xulq-atvori va psixologiyasini chuqur tushungan holda, hissiy intellektni rivojlantirishga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin, bu esa o‘quvchilarga o‘z his-tuyg‘ularini tushunish va samarali boshqarish imkonini beradi.

Hissiy chidamlilik: Hayot qiyinchiliklarga to‘la va yosh ongni hissiy barqarorlik bilan jihozlash juda muhimdir. Olimlar o‘quvchilar o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashda xavfsiz his qiladigan va hissiyotlar haqida konstruktiv muloqotni rag‘batlantiradigan muhitni yaratishi mumkin. O‘z-o‘zini anglash va empatiyani targ‘ib qiluvchi tadbirlar orqali olimlar o‘quvchilarning hissiy farovonligiga hissa qo‘shadilar, balog‘at yoshidagi qiyinchiliklarga qarshi turish uchun asos bo‘ladigan mustahkamlikni rivojlantiradilar.

Mojarolarni hal qilish: Ijtimoiy o‘zaro munosabatlarning murakkab tarmog‘ida ziddiyat muqarrar. Olimlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish san‘atini o‘rgatishda muhim rol o‘ynashi mumkin. Muloqot ko‘nikmalarini, muzokaralar olib borish usullarini va turli nuqtai nazarlarni tushunish muhimligini o‘rgatish orqali olimlar talabalarga o‘z jamoalariga ijobiy hissa qo‘shish imkoniyatini beradi. Bu bilan ular kelishmovchiliklarga tushunish va umumiy til topishga sodiqlik bilan yondashiladigan jamiyat uchun zamin yaratadilar.

Samarali ma’naviy tarbiya strategiyalari

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviy tarbiyasida olimlar ishtirokining ta’sirini maksimal darajada oshirish uchun samarali strategiyalarni amalga oshirish zarur. Bu sinfdan o‘qitish, darsdan tashqari mashg‘ulotlar va jamoatchilik ishtirokini birlashtiradigan ko‘p qirrali yondashuvni o‘z ichiga oladi.

O‘quv rejasiga qadriyatlarni kiritish: Olimlar ma’naviy qadriyatlarni akademik o‘quv dasturiga muammosiz kiritishlari mumkin. Axloq va axloq bo‘yicha maxsus kurslar orqalimi yoki mavjud fanlarga qimmatli mazmuni kiritish orqalimi, o‘quv dasturi talabalarning axloqiy asoslarini shakllantirish uchun kuchli vositaga aylanadi. Bunday yondashuv ma’naviy tarbiyaning alohida ob’ekt emas, balki umumiy ta’lim tajribasining ajralmas qismi bo‘lishini ta’minlaydi.

Jamoatchilikni jalb qilish va xizmatlarni o‘rganish: Maktab doirasidan tashqari, olimlar jamoatchilikni jalb qilish tashabbuslari va xizmatlarni o‘rganish bo‘yicha loyihalarni boshqarishi mumkin. Bu tajribalar o‘quvchilarda ijtimoiy mas’uliyat va hamdardlik tuyg‘usini rivojlantirib, real muammolarga duchor bo‘ladi. Talabalar jamoat ishlarida faol ishtirok etib, altruizm va fuqarolik burchi qadriyatlarini o‘z ichiga oladi, jamiyatga ijobiy hissa qo‘shishga tayyor bo‘lgan ijtimoiy ongli shaxslarning rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ma’naviy tarbiyalashda olimlarning ishtiroki jamiyat taraqqiyotining tamal toshi hisoblanadi. Axloqiy rivojlanish, xarakterni shakllantirish, hissiy intellektga e’tibor qaratish va samarali

strategiyalarni qo‘llash orqali olimlar talabalarni zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qilish uchun jihozlangan shaxslarga aylantirishlari mumkin. Ushbu mashg‘ulotning to‘lqinli ta’siri sinfdan tashqariga chiqib, mas’uliyatli, rahm-shafqatli va axloqiy asosli fuqarolar bilan ajralib turadigan jamiyatni shakllantiradi. Olimlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviy tarbiyasiga sarmoya kiritar ekan, ayni paytda gullab-yashnagan va barkamol jamiyat kelajagiga ham sarmoya kiritadilar.

Xarakterni shakllantirish ikkinchi muhim o‘lchov sifatida namoyon bo‘lib, olimlarning nufuzli murabbiy sifatidagi rolini ta’kidlaydi. Murabbiylik dasturlari va darsdan tashqari mashg‘ulotlar orqali olimlar o‘zlarida mustahkamlik, qat’iyatlilik va jamoada ishlash kabi fazilatlarni o‘zida mujassam etgan namuna bo‘lib xizmat qiladi. Bu fazilatlar talabalar uchun asos bo‘lib, ularning shaxsiyatini shakllantiradi va hayotdagi qiyinchiliklarni halollik bilan engishga imkon beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda olimlarning faol ishtiroki jamiyat kelajagiga qo‘yilgan sarmoya sifatida ko‘rsatiladi. Bu ishtirok nafaqat intellektual jihatdan ustun bo‘lgan, balki barkamol va ilg‘or jamiyatni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan qadriyatlarni o‘zida mujassam etgan shaxslarni tarbiyalash, akademik ta’limdan tashqariga chiqadi. Maqolada ta’kidlanishicha, olimlar o‘zlarini yosh avlodning ma’naviy tarbiyasiga bag‘ishlab, mas’uliyatli fuqarolik, mehr-oqibat va insoniyat ravnaqi yo‘lida jamoaviy sadoqat bilan ajralib turadigan jamiyatni shakllantirib, to‘lqinli ta’sirni kuchaytirmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulruh M., & Maxliyoxon O. (2024). Boshlang‘ich ta’limda badiiy o‘qish va ona tilini o‘qitish usullari. *Analysis of International Sciences*, 2(1), 29-34.
2. Maxliyoxon O. & Shohsanam R. (2024). Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarining fikrlash salohiyatini oshirishda ertaklarning ahamiyati. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 3(1), 58-63.
3. Maxliyoxon O. & Mohinaxon E. (2024). Badiiy o‘qish fanini boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga o‘qitishdagi qiyinchiliklar va yechimlar. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 3(1), 52-57.
4. Maxliyoxon O. & Farangiz N. (2024). Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilariga hajviy asarlarning o‘rni. *Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy-innovatsion tadqiqotlar*, 2(1), 36-40.

O‘ZBEKISTONDA PSIXOLOGIYA FANI RIVOJLANISHIDA OLIMA AYOLLARNING O‘RNI

Ravshanov S.A.

Guliston davlat universiteti

O‘zbekiston Respublikasi

Annotation: this article provides information about the role of women in the development of Psychological Science in Uzbekistan, their contribution, as well as scientific work carried out by women scientists.

Keywords: *development of psychology, psychology of the 20th century, history of pedagogy, psychology of people, upbringing, school science, Psychological Science.*